

ALÉM DO SAPATINHO DE CRISTAL: O CONTO CINDERELA E O DESENVOLVIMENTO PSICOSSEXUAL INFANTIL

BEYOND THE GLASS SLIPPER: THE CINDERELLA TALE AND CHILD PSYCHOSEXUAL DEVELOPMENT"

Rita Ferreira da Silva¹

RESUMO

O texto aborda a importância dos contos de fadas, especialmente o conto da Cinderela, como recursos simbólicos e lúdicos de apoio psicoemocional para crianças. Baseado em autores como Bruno Bettelheim, Klein, Winnicott e Laplanche e Pontalis, destaca-se que o jogo lúdico, a leitura e a interpretação dos contos de fadas podem revelar conteúdos inconscientes na infância. A análise psicanalítica aplicada aos contos, permite uma compreensão mais profunda dos elementos subjetivos presentes nas histórias. O conto da Cinderela é especialmente significativo por sua capacidade de abordar angústias infantis e promover a elaboração simbólica das experiências vividas, contribuindo para o desenvolvimento emocional e a superação de medos e conflitos.

Palavras-chave: Psicanálise; Contos de fadas; Desenvolvimento infantil; Literatura; Relações fraternas.

ABSTRACT

The text discusses the importance of fairy tales, especially the Cinderella story, as symbolic and playful resources for children's psychosocial support. Drawing on authors like Bruno Bettelheim, Klein, Winnicott, and Laplanche and Pontalis, it highlights how playful activities, reading, and interpreting fairy tales can unveil unconscious contents in childhood. Applying psychoanalytic analysis to these tales allows for a deeper understanding of the subjective elements within the stories. The Cinderella tale is particularly significant for its ability to address children's anxieties and facilitate symbolic processing of their experiences, thus aiding in emotional development and the overcoming of fears and conflicts.

Keywords: Psychoanalysis; Fairy tale; Child development; Literature; Fraternal relations.

INTRODUÇÃO

Esta investigação narrativa tem por centro de sua investigação articular porque os contos de fadas, em especial o conto Cinderela² pode ser considerado um

¹ Mestra em Psicologia UNIB (2022). Especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional pela UENP (2013). Especialista em Educação Especial Inclusiva FACESPI (2014). Equoterapeuta ANDE-Brasil (2014). Graduada em Pedagogia pela Faculdade Paulista São José (2018). Graduada em Psicologia Unifio (2011). Docente no ensino superior no Centro Universitário de Ourinhos - UniFio (2022-atual). Email: rita-ferreira-silva@hotmail.com

recurso simbólico e lúdico de apoio psicoemocional para as crianças pequenas. Desta forma, iniciando nossa digressão sobre a temática, não poderíamos deixar de iniciá-la destacando a obra “A psicanálise dos contos de fadas” de Bruno Bettelheim (2007). De acordo com o autor, os contos de fadas em seu jogo narrativo estruturam-se por intermédio da fantasia e da imaginação, ou seja, os conteúdos descritos na história narrada têm por base estrutural as vivências humanas as quais estão entrelaçadas com a fantasia e a imaginação de seus leitores, assim como o jogo lúdico ou o brincar propriamente dito, ao ser realizado de modo simbólico, entrelaça-se com o universo psíquico do sujeito, durante a ação do brincar.

Ambas as ações: brincar, desenhar ou ler – ouvir – um conto de fadas, realizam um jogo lúdico de encenação, trazendo para a cena da ludoterapia individual de base psicanalítica pontos-chaves do psiquismo da criança, que podem ser interpretados ou pontuados pelo psicólogo psicanalista durante o processo terapêutico. Nesta senda, os psicanalistas Klein (1975/1997) e Winnicott (1971/1975) destacam que o brincar, em sua livre expressão, pode apresentar conteúdos inconscientes, que por sua vez, podem ser analisados e interpretados durante o processo terapêutico. Portanto, podemos considerar que a interpretação psicanalítica realizada pelo terapeuta diz respeito a uma interpretação da fantasia apresentada pela criança em sua brincadeira simbólica, e não a uma análise da brincadeira em si. O que é verdadeiramente analisado e aberto à interpretação é o jogo simbólico e a fantasia, e não apenas a ação brincar por brincar.

Tal como assinalado por Laplanche e Pontalis (1985/1990, p.15) em seu trabalho “*Fantasia originária, Fantasias das origens, Origens da Fantasia*”, o termo “fantasia” na língua alemã *Phantasie*, refere-se a “conceber a imaginação”. Tendo em vista a acepção original deste vocábulo no contexto do desenvolvimento da teoria psicanalítica, os autores enfatizam que a fantasia delimita a imaginação, isto é, é a fantasia que individualiza os conteúdos presentes na imaginação com uma “vestimenta” distinta, conferindo uma singularidade para cada elemento psíquico. Considerando a fantasia e a imaginação como uns dos elementos centrais para o desenvolvimento do psiquismo dos sujeitos, em especial durante a infância, buscou-se neste estudo fazer uma avaliação da importância dos conteúdos referentes a

² Gostaríamos de ressaltar que todos os contos de fadas podem ser considerados narrativas lúdicas, simbólicas, iniciadas pela tradição oral de contar histórias (Bettelheim, 2007). No entanto, escolhemos como recorte desta pesquisa o conto “Cinderela” visando nortear a nossa discussão.

subjetividade que podem estar entrelaçados com a narrativa do conto de fadas “Cinderela” e juntamente e isto quais são seus possíveis benefícios de ressignificação psicoemocional infantil.

Neste momento é importante destacar que nossa investigação acadêmica ocorrerá pelo viés investigativo da psicanálise aplicada, voltada para o conto “Cinderela”. Mezan (2006) na obra *“Freud, pensador da cultura”*, relata que a psicanálise aplicada, que pode ser chamada de ‘psicanálise implicada’ refere à análise psicanalítica ‘sobreposta’ em um contexto não clínico. Trata-se de uma implicação do analista ao realizar a análise de uma obra de arte, um conto, uma peça de teatro entre outras produções artísticas, vide que todas estas são criações carregam em suas brechas componentes pertencentes a subjetividade – ao inconsciente propriamente dito -. Kobori (2017) em sua dissertação *“O amor nos tempos do cólera: subjetividade e sofrimento psíquico – Um ensaio sobre psicanálise e literatura”*, vai ao encontro de Mezan (2006) ao utilizar o método psicanalítico para analisar o tal romance. O pesquisador pontua que ao realizar uma análise psicanalítica de uma obra literária, “é fundamental é que esta análise seja realizada por meio do método psicanalítico, onde as interpretações serão realizadas pela percepção do intérprete” (p.126), assim aplicando o método psicanalítico para além do *setting*.

Assim, retomamos as obras de com Bettelheim (2009) *“Psicanálise dos contos de fadas”* e Corso; Corso (2006) *“Fadas no Divã”*, para estruturar a aplicação do método psicanalítico ao conto de fadas “Cinderela”. De acordo com os autores, os contos de fadas – de modo generalista – podem auxiliar dos sujeitos a compreender vivências significativas de suas vidas. Na prevalência dos casos, estamos falando de sentimentos, as angústias e as dificuldades do crescimento infantil – amadurecimento e enfrentamento de novas fases -. Levando em consideração a psicanálise enquanto método de investigação e os elementos subjetivos expressos nos contos de fadas, os quais podem ser considerados elementos de análise psicanalítica esta pesquisa abordará, a importância do conto Cinderela para o desenvolvimento infantil, a partir do método da revisão bibliográfica narrativa de interesse³, ressaltando obras as quais destacam a psicanálise contida nos contos de fadas⁴.

³ Visando compreender a importância dos contos de fada no desenvolvimento infantil; tal pesquisa foi realizada apoiada em um referencial psicanalítico temático, retomando autores como Bettelheim

Pretendemos enfatizar o quanto o conto de fada “Cinderela” pode expressar e transmitir em sua narrativa as experiências infantis, estejam estas postas de maneira evidenciada no contexto do conto – conscientes – ou transpostas em figuras ou situações monumentais representativas – inconscientes. Justificamos a escolha deste conto, em meio de tantas, pelo fato de Cinderela transpor em sua narrativa componentes subjetivos pertencentes aos anos iniciais da infância, principalmente os relacionados a figura da maternagem.

Segundo Corso; Corso (2006), os contos de fada, assim como as histórias voltadas para o público infantil, são de extrema relevância, pois seus enredos ajudam os meninos e as meninas a compreender, elaborar e simbolizar o mundo. Este mundo, em sua conjuntura psicossocial, no qual a criança vive e está intrinsicamente inserida, querendo ou não, por muitas vezes pode amedrontar e ser promotora de angústias, que estão para além das possibilidades emocionais dos pequenos de compreender ou elaborar. Nestes momentos de empasse relacional com novas experiências ou vivências psíquicas das etapas do desenvolvimento infantil, os elementos subjetivos contidos nos contos de fadas, que surgem pela magia do fantasiar da narrativa, podem auxiliar as crianças a compreender ou superar este medo no novo, ou esta angústia provinda das relações interpessoais.

Nos relatos de Bruno Bettelheim (2009), o conto Cinderela tem a concretude de abranger as fantasias, atenuando os conflitos do relacionamento familiar e da vida, apoiando as crianças a enfrentarem suas dificuldades, incentivando-as a busca de um futuro melhor; pelo singelo “final-feliz” que apresentam.

OS CONTOS DE FADAS: UMA NARRATIVA ANCESTRAL

Ao falarmos sobre os contos de fadas e de a sua estrutura narrativa carregada de elementos simbólicos os quais representam as vivências mais comuns – e ao mesmo tempo mais complexas – da vida dos sujeitos, cabe aqui destacarmos a origem destas histórias. Mereghe (2010) em *Os contos de fadas: origens, histórias e permanência no mundo moderno*, relata que estes contos provenientes da tradição

(2009), Corso; Corso (2006) e o próprio Freud (2006); os quais relatam em suas obras conteúdos importantes acerca do desenvolvimento infantil e da relação simbólica existente entre os contos de fada e os conteúdos inconscientes.

⁴ A psicanálise contida nos contos de fadas é a forma como Bettelheim (2009) utiliza-se para pontuar sobre a psicanálise aplicada aos contos, ou seja, o que o método psicanalítico destaca interpretar os conteúdos inconscientes contidos nos contos de fadas.

oral tiveram sua origem no “terreno do sagrado⁵ [...] cujos primeiros fragmentos datam cerca de 2.100 antes da presente era” (p.8). Para além deste surgimento ancestral deve-se levar em consideração que os contos de fadas em sua composição literária por ter esta origem milenar, mesmo que esteja composta em uma estrutura escrita simplista, ainda continua tendo uma complexa implicação sociocultural, que está para além das palavras.

Ainda seguindo pelas palavras da autora, os contos de fadas enquanto histórias clássicas, apresentam em seu desfecho vitorioso do herói ou heroína com uma recompensa que está para além dos bens materiais, algo mais precioso que não pode ser comprado, pago com riquezas, está para além da natureza material, mas ao mesmo tempo é um dos itens mais desejados por todos os seres humanos: o amor, amar e ser amado. Ao final da trama Cinderela, recebe uma recompensa dupla, o amor verdadeiro e a ascensão social. Por esse motivo, este conto em específico aborda conteúdos universais, que estão para além da temporalidade humana: amor e *status* sociais.

Posto estes dados iniciais sobre a origem ancestral e os conteúdos condizentes com os desejos pessoais comumente ‘vistos’ ou relatados pelos sujeitos em geral, nos adentremos a percepção da psicanálise sobre a infância e a importância dos contos de fadas como possibilidade de ressignificação ou compreensão simbólica das demandas psicoemocionais. A infância, como uma etapa crucial para o desenvolvimento psíquico, é repleta de momentos – vivências – felizes, prazerosas, alegres, em contraponto a outras que geram medos, frustrações, rejeições e conflitos, entre tantos outros conteúdos consciente quanto inconsciente, que fazem parte do crescer e do ser um sujeito singular. Cada ser humano, experienciará sua vida de maneira única, assim como ao entrar em contato com um conto de fadas terá suas próprias impressões, simbolizações e identificações.

Segundo Bettelheim (2009), os contos de fadas são histórias que carregam um significado expresso do viver e sobre as tramas do conviver em contextos grupais – família, amigos, cultura, sociedade, trabalho -. O desenvolvimento da psique consiste em um processo gradativo, importante para a vida dos sujeitos durante todo o seu ciclo vital. As narrativas ancestrais transmitem o processo de

⁵ Proveniente dos rituais religiosos os quais tinham em destaque os seres místicos e sagrados. Misturas de seres mágicos com animais fantásticos que eram símbolo de proteção, força e saúde que tinham por função proteger a todos e guiar os heróis ou heroínas em sua saga.

desenvolvimento infantil, o amadurecimento da protagonista de acordo com o enredo narrativo, pode ser analisado como um transmissor das etapas do ciclo vital enfrentadas pelos seres humanos. Um exemplo marcante é o de nossa princesa Cinderela: antes criança, vivendo em meio ao baralho, as brincadeiras com os animais encantados e com uma subserviência a figura matriarca maior – madrasta -. Já em processo de amadurecimento psíquico – adolecer - ganha um espaço social, debuta no baile ao ser notada pela sociedade, questiona a figura de poder matriarcal e sai do grupo familiar primário para a ascensão social e amorosa.

Ao acompanharmos a trajetória da protagonista Cinderela ao longo do conto, é possível notarmos uma transformação significativa em seu posicionamento interpessoal e amadurecimento subjetivo. Os leitores se deparam com os desafios enfrentados pela heroína, os quais podem ecoar de forma próxima aos conflitos típicos do desenvolvimento infantil.

Seguindo esta reflexão, Corso e Corso (2006) recordam que de modo geral, os contos de fadas transmitem os mais variados tipos de conteúdos interligados com os aspectos subjetivos dos seres humanos. Sejam estes correlacionados aos aspectos do desenvolvimento psicossocial ou psicossocial. Estes elementos surgem no enredo narrativo de modo camuflado, uma vez que os contos de fadas são a temporais – assim como o inconsciente -. Por mais que um conto de fadas possa ser contado, recontado, reinterpretado, a essência da história permanecerá, logo, os elementos de ordem psíquica permaneceram, e as crianças realizaram de modo imaginário as conexões entre as vivências das heroínas e dos heróis e de suas próprias vivências.

É importante pontuar, que eles elementos psíquicos – lutas emocionais, disputas afetivas parentais ou angústias por exemplo – são elementos que surgem naturalmente na narrativa diante do desfecho da própria história dos personagens. Como menciona Bettelheim (2009), os conteúdos encontrados nas histórias, como a fada madrinha disposta a ajudar como ama “mãe boa”⁶ dos anos iniciais de vida e a

⁶ Ao nos referirmos utilizando os conceitos de “mãe boa” e “mãe má”, neste artigo estamos no voltando aos conceitos de “seio bom” e “seio mal” pontuados por Klein (1932 – 1997) em sua obra. Seguindo a psicanálise Kleiniana, durante os anos iniciais, a criança aos poucos vai percebendo que existem outros elementos no mundo para além dele mesmo e da sua figura materna. E que para além desse estar no mundo, sua mãe – figura da maternagem – se relaciona com estes outros objetos, dedicando-lhes afetividade e tempo, desta forma, a mãe não está a sua disposição integralmente, assim como ele a percebia anteriormente, fato que gera angústia e ansiedade. Como uma forma psíquica de tentar compreender e conviver com tal descoberta, a criança pequena começa a imaginar – de modo inconsciente – que na verdade existem duas mães no corpo de uma única figura: a “mãe

madrasta malvada “mãe má” que pune, direciona e castiga a enteada, assim como vemos no conto Cinderela, são personagens fictícios em um contexto mágico que podem auxiliar as crianças a encontrar soluções emocionais referentes as angústias e experiências vivenciadas com as suas figuras maternas.

A presença de elementos como reinos encantados, mundos distantes e florestas misteriosas nos contos de fadas são fundamentais para que as crianças se identifiquem com os personagens, seja de forma consciente ou inconsciente. Esses elementos, que estão distantes da realidade contemporânea, alimentam a fantasia e a imaginação das crianças, possibilitando a compreensão e a elaboração de seus próprios conflitos psíquicos. No entanto, o contexto histórico distante das narrativas cria um afastamento entre a criança e os protagonistas, mesmo que haja identificação, mantendo uma certa distância entre eles. Podemos pontuar que acaba sendo justamente este *time* temporal da narrativa, uma balança regulatória de identificação⁷ com o desfecho da protagonista não despertando mais angústias emocionais ocasionadas pelo processo de desenvolvimento biopsicossocial infantil, proporcionando a ação contrária, ajudando a criança pequena na elaboração e no enfrentamento das angústias, medos e sentimentos que tememos ou que não queremos aceitar (Corso; Corso, 2006).

O conto de fadas é um terreno propício para compreensão e simbolização problemas íntimos enfrentados pelos seres humanos. A narrativa acaba por apresentar soluções politicamente corretas para as decepções enfrentadas durante o ciclo vital, oferecendo uma visão otimista e construtiva para lidar com essas situações. Conforme relata Bettelheim (2009) independente da forma que os contos de fada sejam apresentados à criança raramente o conto falha em sua “contribuição” simbólica. Isto porque, de uma forma simples esses trazem representações do bem e

boa”, que afaga e satisfaz todas as suas vontades, desejos e necessidades prontamente, e a “mãe má”, que se volta para a relação com um terceiro - o pai, irmãos, trabalho – ou seja, que não está disponível prontamente a todo o momento.

⁷ Seguindo os apontamentos de Bettelheim (2009) assim como os de Corso e Corso (2006) não é possível precisar em qual idade ao certo a criança irá identificar-se com cada narrativa específica de cada conto de fadas em si. Desta forma, isso aplica-se ao conto “Cinderela” pois este está na categoria de contos de fadas. Entretanto, tal identificação é passível de ser vista e analisada ao passo da época a qual a criança gosta mais de um determinado conto ou personagem do que de outros. Por exemplo, se a criança se identifica com a Cinderela, ela vai experimentar em suas brincadeiras, falas, escolhas de brinquedos e até mesmo de temas de festa de aniversário a qual envolvam a personagem a qual ela reconhece como identificatória, personagem preferida. Esta preferência por uma heroína e não por outra, é a identificação, que está para além da superfície da história e se entrelaça com as demandas inconsciente da criança, as quais estão correlacionadas com sua etapa do desenvolvimento psíquico.

do mal em seus personagens, por intermédio das ações e condutas dos personagens – protagonistas ou antagonistas, mocinhos ou vilões – apresentam no decorrer do conto. Comumente o ‘mal’ é simbolizado por dragões, bruxas, sequestradores e madrastas, que acabam por obter uma vitória temporária sobre os heróis, mas no final sempre perdem e são punidos de alguma forma, salientando a moral de que os comportamentos ruins ou a maldade não compensa (Bettelheim, 2009).

VIVER NÃO É UM CONTO DE FADAS, MAS UM CONTO DE FADAS REPRESENTA O VIVER

As personagens e situações dos contos de fadas também personificam e ilustram conflitos íntimos, mas sempre sugerem sutilmente como esses conflitos podem ser solucionados (Bettelheim, 2009, p.37)

Cada indivíduo, independentemente de sua origem, localização geográfica ou ocupação, possui sua própria história de vida, refletida em suas experiências passadas, presentes e desejos para o futuro. Assim como os personagens dos inúmeros livros de literatura, nossa vida é marcada por uma mistura de vitórias e frustrações, emoções e reflexões, amores e decepções. Essa semelhança frequente entre as narrativas literárias e a vida real ocorre porque há uma interação constante entre a vida e a arte: a vida inspira a arte, e a arte reflete a vida. Os contos de fadas são contados por pessoas que, ao compartilharem uma narrativa, inevitavelmente destacam elementos que se relacionam com suas próprias jornadas pessoais. Isso se aplica ao conto de fadas "Cinderela", como a qualquer outra narrativa de origem oral.

“Cinderela” que pode ser nomeado por “Gata Borralheira” traz em suas aventuras e desafios enfrentados por uma mocinha órfã, que vive sob os cuidados de uma madrasta nada boa e de suas meio irmãs. À medida que vamos prestando atenção ao desenrolar do conto, vamos entrando em contato com o problema vivido pela heroína, os quais podem se assemelhar muito a determinados conflitos presentes na infância. De acordo com Coelho (1991), Charles Perrault, é um autor clássico que faz parte dos escritores os quais descrevem narrativas pertencentes a

História Literária Universal⁸. Ele começou a escrever contos de fada, mesmo antes de existir uma literatura direcionada a infância. Em sua versão de “Cinderela”, Perrault descreve uma Cinderela Doce e bondosa ajudada pela sua fada madrinha, uma ‘alma’ boa que tem sabedoria ancestral e poderes mágicos, para realizar os desejos da heroína e auxiliá-la em seu duelo com a madrasta. Devido à forma com que Perrault descreveu Cinderela, como uma boa e bela jovem, que apesar das mazelas sofridas continua perseverante, a heroína acaba por cair no gosto do grande público, fato que auxiliou esta ser à escolhida pela Disney, para servir de base no filme “Cinderela”⁹ (Corso; Corso, 2006).

Em todas as versões da história da Cinderela, seu destino é ser negligenciada em casa, trabalhando como serva, enquanto sua beleza é obscurecida pelo trabalho árduo e sofrimento. Ao contrário da história da “Branca de Neve”, onde a madrasta age movida pela inveja da beleza da enteada, na Cinderela, a madrasta a trata assim para puni-la por ser superior às suas próprias filhas. Conforme destacado por Bettelheim (2009), a personagem em todas as versões enfrenta a falta de amor e consideração da família, especialmente após o casamento de seu pai (que era viúvo), quando ela perde seu lugar e passa a ser maltratada pelas suas “meio-irmãs”. Cinderela só recebe afeto novamente quando é reconhecida como a dona do sapatinho de cristal, perdido durante um baile no castelo real. A descoberta de que o sapatinho de cristal só servia no pé de Cinderela foi a única pista que o príncipe

⁸ É importante pontuarmos que ao nos utilizamos da descrição História da Literatura Universal, para nos referirmos aos contos de fadas, e em específico ao conto “Cinderela” estamos voltando o nosso olhar para os dizeres de Eckermann (1958), quando o autor salienta que uma história é considerada uma literária universal quando ela se constitui como um bem comum para toda a humanidade. Ou seja, é uma narrativa que se manifesta entre centenas ou milhares de pessoas, em tempos históricos diferentes e culturas diferentes, porém não perde sua essência ou processo de familiarização entre os sujeitos. Tal apontamento assim como posto nesta pesquisa, também é destacado por Coelho (1991).

⁹ A história que pode ser considerada mais acessível a todos que queiram conhecê-la é o conto de Perrault (1989), tendo ainda sua versão baseada em seus escritos desenvolvida por Walt Disney, lançada no ano de 1950. Neste momento do nosso percurso é importante lembrarmos o contexto histórico no qual a animação “Cinderela” foi lançada. Segundo Almeida (2023), logo após a Segunda Guerra Mundial, os estúdios da Disney não estavam em seu melhor momento produtivo, a perda de mão de obra, a insatisfação dos trabalhadores que permaneceram na empresa e a dificuldade financeira diante do pós Guerra, levavam a companhia para um momento de fragilidade econômica e institucional. Neste momento delicado e com a intenção de reverter o quadro de instabilidade, a Disney investiu os seus recursos na produção do filme “Cinderela”, como a esperança de alavancar novamente os negócios. O filme foi um sucesso que alavancou a Disney e até hoje ainda arrecada lucros. Na atualidade, devido ao grande sucesso do conto Cinderela, e o fato de ter sido o conto que salvou a ‘terra da magia’ a Disney de uma possível falência, Cinderela é eternizada nos parques da Disney em Orlando na Flórida nos Estados Unidos e na Disneyland em Tokyo no Japão, assim como na abertura dos filmes da companhia pelo seu lindo castelo, sendo este considerando uma das atrações mais procuradas pelos visitantes nos parques da Disney.

tinha para encontrar sua verdadeira amada. Ao ser encontrada e identificada pelo sapato, Cinderela alcança um lugar de destaque, casando-se com o príncipe e ascendendo ao posto de princesa, recebendo mais atenção do que suas irmãs. Essa reviravolta clássica em sua história revela que, apesar das adversidades impostas pelo ambiente externo, Cinderela demonstra grandes qualidades de personalidade ao superar esses obstáculos, conforme destacado por Corso e Corso (2006).

A rivalidade entre irmãs apresentada em Cinderela, conforme Corso e Corso (2006), é uma característica recorrente nas diferentes versões do conto. Isso revela uma atitude infantil por parte das irmãs más, enquanto a heroína demonstra uma jovialidade ao se arrumar para o baile, tornando-se bonita aos olhos do príncipe, ao contrário das irmãs, que são preparadas pela mãe. Cinderela é constantemente rebaixada e degradada por sua madrasta e irmãs, devido à sua superioridade em aspectos como desenvolvimento intelectual, físico e social. Mesmo sendo colocada em tarefas sujas e sacrificantes, ela mantém sua independência da família e realiza suas obrigações sem receber elogios, mostrando sua força e perseverança, como destacado por Bettelheim (2009).

Nos conteúdos discutidos acima, fica evidente a rivalidade entre as irmãs, que manifestam ciúme e inveja em relação a Cinderela. Enquanto ela demonstra traços de maturidade e independência, as irmãs persistem em manter uma mentalidade infantil, dependendo dos outros para realizar suas tarefas. Elas tentam diminuir não apenas a beleza de Cinderela, mas suas habilidades e qualidades, buscando obscurecer não só sua juventude, sua simpatia, educação e delicadeza, além de sua expressão de vontades próprias.

A figura da fada madrinha surge como uma representação da mãe falecida, vindo em auxílio da filha em transição da infância para a adolescência em momentos de necessidade. Conforme Corso e Corso (2006), ela permanece como um ser mágico e místico, simbolizando proteção e orientação. A rivalidade entre Cinderela e suas irmãs – sem parentesco e que iniciaram um convívio já no final da infância – persiste até o desfecho do conto, especialmente em versões como as dos irmãos Grimm, onde as irmãs, auxiliadas pela madrasta, chegam ao extremo de mutilar seus pés para tentar ocupar o lugar de princesa, que por direito pertence a Cinderela. Essa tentativa visa impedir que Cinderela alcance seus objetivos de conquistar a atenção e o amor do príncipe, substituindo o afeto fraterno que perderá. A obtenção desse amor representaria a liberdade de Cinderela das maldades da

madrasta, e seu pé pequeno simboliza a feminilidade que as irmãs não possuem, apesar de suas tentativas desesperadas de adquiri-la. Para Bettelheim (2009), o sapatinho de cristal tem um papel central no conto, representando a transição de Cinderela para a autonomia e a capacidade de fazer suas próprias escolhas, sem estar mais vinculada às decisões parentais. Da mesma forma, a fada madrinha simboliza o auxílio da mãe falecida ou da figura materna positiva da primeira infância. Em geral, na adolescência, as meninas buscam expressar sua feminilidade e amadurecimento, e o sapato de cristal de Cinderela representa essa busca por uma identidade mais adulta e feminina.

Podemos considerar o simbolismo do sapato, especialmente trazido pelo conto Cinderela por intermédio do "sapatinho de cristal", como uma hipótese para compreender por que as mulheres têm uma predileção por sapatos diversos em termos de tamanhos e estilos. O sapato, como símbolo de feminilidade no conto, sugere que quanto mais sapatos uma mulher tem, mais ela se sente feminina e atraente¹⁰ aos olhos da figura de desejo. A figura da fada madrinha, representando a mãe benevolente, reflete a mãe original que deseja profundamente a felicidade da filha, ajudando Cinderela a transformar sua vida e escapar do sofrimento causado pela "outra mãe" (Bettelheim, 2009)

A madrasta, por ser esposa do pai, coloca seu casamento em primeiro lugar, não estabelecendo um vínculo parental com os filhos e buscando viver seu amor com o esposo. Nessa dinâmica, o pai é preferido para manter uma relação afetiva próxima, enquanto os filhos são considerados menos importantes em sua vida. A figura da mãe permanece como a doce fada madrinha, pronta para auxiliar e ajudar, enquanto a madrasta carrega consigo conteúdos conflituosos de inveja e sofrimento. De acordo com Corso e Corso (2006), a madrasta representa uma rivalidade feminina¹¹, onde a inveja que ela sente pela jovem Cinderela é um reconhecimento da beleza desta. No entanto, a jovem triunfa sobre a mulher mais velha, demonstrando uma superação simbólica. Bettelheim (2009) destaca que para o desenvolvimento saudável da personalidade infantil, é crucial superar a

¹⁰ Salientamos que esta análise se trata de uma hipótese, a qual pode ser confirmada ou refutada. O desejo da figura feminina de ter ou não ter sapatos não está única e exclusivamente vinculada a sua beleza ou feminilidade. Quando trabalhamos com a análise psicanalítica fazemos um recorte de possibilidades, uma análise abre um leque para outras.

¹¹ Assim como destaca Corso e Corso (2006) a rivalidade entre mulheres é algo que pode ocorrer na sociedade contemporânea, assim como ocorria nos tempos passados. Apesar desta ação ser algo que devemos combater socioculturalmente promovendo o sentido da sonoridade, o fato não pode ficar ocultado a luz reflexiva da psicanálise.

ambivalência entre figuras parentais consideradas boas e más, integrando-as como possuidoras de aspectos positivos e negativos.

No conto Cinderela, a figura materna e a figura paterna são representadas pelos pais "originais", ou seja, os pais da primeira infância, assim como pela fada madrinha – a mãe da infância, a que deseja junto com a criança conferindo-lhe sentido na vida simbólica -. Enquanto os pais maus são personificados pela mãe vinda de outro núcleo familiar originário, que impõe exigências e maltrata Cinderela.

Pode-se relatar deste modo que é possível observar que mesmo os conteúdos esquecidos da infância deixam marcas em nossa vida até a idade adulta, influenciando significativamente nossa personalidade. Como afirmou Freud (1901-1905/2006) na teoria psicanalítica, é notável a presença marcante dos conteúdos da infância, muitos dos quais estão relacionados à sexualidade infantil, porém são reprimidos devido à influência da educação social. Esses conteúdos reprimidos emergem nos contos de fadas por meio de elementos narrativos que refletem essas questões. Apesar dos conflitos edipianos vivenciados por Cinderela, como a perda da mãe benevolente para a madrasta, o conto evidencia que essas angústias infantis são naturais no processo de desenvolvimento e tendem a se suavizar com o tempo. Segundo a psicanálise, cada indivíduo possui representações de suas aspirações que derivam das pulsões sexuais. Essas pulsões, presentes na sexualidade infantil, são reprimidas pela criança e permanecem no inconsciente até a adolescência, quando podem ser resgatadas e revistas, enquanto permanecem reprimidas em níveis mais profundos do inconsciente (Freud, 1901-1905/2006).

Desta forma podemos finalizar nossa breve explanação a respeito da condição humana de não viver em um conto de fadas, mas dos contos de fadas serem uma representação da viver e das experiências de vida humana pontuando que a princesa Cinderela exemplifica em seu conto essa fase inicial do desenvolvimento psicosssexual infantil, cunhado pelo pai da ciência psicanálise, o qual permite que as crianças que conhecem a história possam se identificar e compreender de forma simbólica suas vivências. Podemos argumentar tal fato, destacando que esse conto simboliza para as crianças uma das principais decepções da infância, a desilusão edípica, a ansiedade de castração (descoberta do sexo oposto), as diferentes representações maternas e a rivalidade entre irmãos (Bettelheim, 2009). Temas que ainda no nosso contemporâneo acabam por serem

pouco falados ou pontuados por uma dificuldade sociocultural de enfrentar os fatos latentes os quais são vivenciados dentro das relações interfamiliares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Cinderela – indiscutivelmente um conto de fadas – também mostram um modelo de ascensão social, mais pertencente à esfera material que ao idealismo transcendente (Merege, 2010, p.9)

Para assim realizarmos as nossas considerações finais a respeito do conto Cinderela como uma narrativa ancestral a qual é entrelaçada por conteúdos da psique humana, podemos pontuar de modo geral que os contos de fadas têm o potencial de permitir que a criança explore os aspectos presentes em seu mundo interior. Essa compreensão pode ocorrer tanto de forma consciente quanto inconsciente, pois nas narrativas existem conteúdos explícitos e latentes correspondentes a psique dos sujeitos. A criança consegue identificar sua própria luta interna ao longo da história, encontrando, assim, soluções para as dificuldades que enfrenta, fator que pode vir a contribuir para o desenvolvimento de sua autonomia e confiança pessoal.

No caso específico do conto "Cinderela", os comportamentos infantis, os anseios, os sentimentos, os medos e os conflitos, como as rivalidades entre irmãs, são experienciados pela heroína. Ao final da história, vemos a vitória de Cinderela, mesmo após enfrentar todas as adversidades em busca da felicidade. Isso ressalta a importância dos temas relacionados ao desenvolvimento emocional infantil presentes nos contos, que abrangem diversos aspectos do crescimento das crianças.

Concluirmos nossa investigação teórica narrativa, descrevendo que o conto de fadas Cinderela auxilia na compreensão dos pensamentos e sentimentos que afetam e confundem as crianças, ajudando a despertar os conteúdos presentes em sua imaginação. Dessa forma, podemos concluir que os elementos contidos nos contos de fadas não só são fundamentais para as crianças, mas se tornam ferramentas que facilitam aos adultos a compreensão do mundo infantil.

REFERÊNCIAS

- ALMEIDA, W. Clássicos do cinema que salvaram seus estúdios da falência. **Cinexpert**. São Paulo. Disponível em: [https://blog.hiperion.art.br/2023/03/07/classicos-do-cinema-que-salvaram-seus-estudiosdafalencia/#:~:text=Cinderela%20\(1950\)%20%E2%80%93%20Disney&text=O%20est%C3%BAdio%20havia%20perdido%20grande,Fantasia%E2%80%93%20havia%20sido%20limitado](https://blog.hiperion.art.br/2023/03/07/classicos-do-cinema-que-salvaram-seus-estudiosdafalencia/#:~:text=Cinderela%20(1950)%20%E2%80%93%20Disney&text=O%20est%C3%BAdio%20havia%20perdido%20grande,Fantasia%E2%80%93%20havia%20sido%20limitado). Acesso em: 18 fev. 2024.
- BETTELHEIM, B. **A psicanálise dos contos de fada**. 23 ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009. p. 9-29, 325-73.
- COELHO, N. N. **Panorama histórico da literatura infantil / juvenil**. 4 ed. São Paulo: Ética, 1991. p. 84-5.
- CORSO, D. L.; CORSO, M. **Fadas no divã, psicanálise nas histórias infantis**. Porto Alegre: Artmed, 2006. p. 107-16.
- ECKERMAN, Johann Peter. **Gespräche mit Goethe in den letzten Jahren seines Lebens**. Berlin: Deutsche Buch-Gemeinschaft, 1958.
- FREUD, S. **Obras completas de Sigmund Freud, vol. VII: Um caso de histeria, Três ensaios sobre a sexualidade e outros trabalhos (1901-1905)**. Rio de Janeiro: Imago, 2006. p. 155,163,184-6
- MEZAN. R. **Freud, pensador da cultura**. São Paulo: Brasiliense, 2006.
- MEREGE, A. L. **O conto de fadas: origens, história e permanência no mundo moderno**. São Paulo: Claridade, 2010.
- KOBORI, E. T. **“O amor nos tempos do cólera”**: subjetividade e sofrimento psíquico – Um ensaio sobre psicanálise e literatura. Dissertação de Mestrado, Universidade Federal de São Paulo, Guarulhos, São Paulo, Brasil, 2017. Disponível em: <http://repositorio.unifesp.br/handle/11600/50157> Acesso em: 14. Abril. 24.